

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

У.А.Зиямухамедова

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРОЗИОНСТОЙКИХ МЕТАЛЛОВ И
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL